
EDUCAÇÃO DECOLONIAL: UMA PROPOSTA DIDÁTICA SOBRE ESTÉTICA NEGRA NO ENSINO DE QUÍMICA

Decolonial Education: A Didactic Proposal on Black Aesthetics in Chemistry Teaching

Marcelo Alves Lima Junior¹
Assicleide da Silva Brito²

RESUMO

Em busca de uma educação decolonial e buscando cumprir a Lei 11.645/2008 o presente artigo visa discutir os resultados de uma proposta didática que teve como objetivo dialogar com os conceitos químicos e com as questões relacionadas a cultura e história afrodescendente usando como intersecção a estética afro-diaspórica. Foram abordadas questões relacionadas a química do cabelo, onde foi identificado, através da apresentação e discussão dos resultados delinear que relações os estudantes da Educação Básica de Feira de Santana têm com seu cabelo e, ao mesmo tempo, demonstrar que é possível um ensino de química que respeite as diferenças e empodere os subalternizados, percebeu-se que os objetivos foram contemplados de acordo com os dados analisados.

Palavras-chave: Interculturalidade, Estética Afro-diaspórica, Ensino de Química, Cabelo.

ABSTRACT

In search of a decolonial education and seeking to comply with Law 11.645/2008, this article seeks to discuss the results of a didactic proposal that aimed to dialogue with chemical concepts and with issues related to Afro-descendant culture and history using black aesthetics as an intersection. Issues related to hair chemistry were addressed, we sought through the presentation and discussion of the results to outline what relationships students of Basic Education in Feira de Santana have with their hair and, at the same time, demonstrate that it is possible to teach chemistry that respects differences and empower subordinates.

Keywords: Interculturality, Black aesthetics, Chemistry teaching, Hair.

¹ Mestrando em Ensino de Ciências, UFRPE, marcelojnpg@gmail.com

² Doutora em Educação em Ciências, UEFS, assicleidebrito@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por políticas de diversificação no ensino se deve a ampliação do acesso à educação por grupos minoritários como negros, indígenas e mulheres, pois houve uma inserção desses grupos que anteriormente não se encontravam no ambiente escolar. Estes ao terem acesso ao ensino, seja ele básico ou superior, questionam o currículo, feito pelos grupos hegemônicos pensando em seus membros, descartando o que é considerado diferente.

A dificuldade de trabalhar com as diferenças que se encontra nas escolas vem desde a sua institucionalização. Segundo Candau (2012), a escola gratuita do século XX é herdeira da escola do século anterior, por isso a escola contemporânea se torna uma escola homogeneizadora que desconsidera as diferenças existentes entre os estudantes. Esse processo de homogeneização acontece em uma sociedade marcada pela desigualdade, onde o diferente é excluído e marginalizado.

O objetivo da Lei 10.639 não é abordar apenas os conteúdos ligados a cultura e história africana, mas sim, tirar o foco da cultura europeia e abordar as outras culturas que constituem o Brasil. A aplicação da referida Lei não se trata apenas das simples comemorações do dia 20 de novembro intitulado como dia da consciência negra que foi adicionada ao calendário escolar. Ela vai além, como encontra-se nas “DCN-s para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” onde se estabelecem alguns princípios orientadores da inserção desses conteúdos, desde a Educação Básica até a formação de professores no ensino superior, esses princípios são: Consciência política e histórica da diversidade, Fortalecimento de identidades e de direitos e Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações (BRASIL, 2004).

A consciência política e histórica da diversidade visa ações que busquem a igualdade de direitos entre as raças, para isso as ações devem trabalhar o fortalecimento da identidade afrodescendente, ressaltando que grupos étnicos diferentes possuem histórias distintas que contribuíram da mesma forma para a história do Brasil, buscando romper com o ideal de branqueamento e o mito da democracia racial. O documento ressalta o diálogo entre diferentes grupos raciais como ferramenta crucial para a construção de uma sociedade justa e igualitária entre todos as raças. Já o fortalecimento de identidades e de direitos é um princípio que orienta para a construção de ações que visem a superação da imagem ruim construída sobre o negro, ações que afirmem identidades antes distorcidas, o combate a privação de direitos e a busca por excelentes

condições de aprendizado em todas as localidades sendo incluídas as periferias e zonas rurais (BRASIL, 2004).

A partir das reflexões iniciou-se uma inquietação sobre qual era a relação que os estudantes tinham com seu cabelo, principalmente por ouvir diversos relatos de diferentes estudantes sobre repulsas, admiração e situações relacionadas ao seu cabelo. A datar destes acontecimentos foram levantados diversos questionamentos, em especial, de como o negro é colocado na sociedade e de que forma ela contribui nas suas relações sociais e culturais. Com as reflexões sobre como o cabelo afeta as concepções dos alunos e quais relações são construídas com o cabelo, foi possível elaborar uma oficina temática para identificar a relação que os estudantes têm com seus cabelos. Para mais, foram abordados conceitos químicos na oficina, relacionando questões sociais com os conceitos científicos buscando uma relação entre estes.

A proposta do trabalho assim como explanado por (LIMA JUNIOR; BRITO, 2021) no capítulo: “Meu cabelo, minha identidade: uma proposta didática no ensino de química para identificar a relação dos estudantes com o seu cabelo” contou com objetivo geral de desenvolver uma oficina para trabalhar a relação dos estudantes com seu cabelo de forma a aplicar a lei nº. 11.645/2008, trabalhando questões étnicos-raciais no ensino de química, refletindo sobre a temática da “Estética Afro-Diaspórica”. E, com os objetivos específicos de identificar a relação que os estudantes têm com seus cabelos e como a sociedade e a estética afro-diaspórica influenciam nessa relação; correlacionar conceitos químicos com a temática estética capilar; entender a importância do empoderamento para o fortalecimento da comunidade negra e dos seus saberes sociais e culturais no ambiente escolar. A aplicação da proposta teve início com as questões sobre a estética e o empoderamento, depois a relação das questões de estética e empoderamento com o ambiente escolar numa busca por uma educação decolonial, delineou-se a metodologia com o desenvolvimento da oficina e análise dos questionários.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nos últimos anos, o Brasil está passando por um processo de ressignificação da estética negra em que houve uma quebra no padrão de beleza, algumas pessoas voltaram a utilizar seus cabelos naturais e a se orgulharem de seus traços. Esse movimento aconteceu por uma luta histórica do movimento negro em ressignificar os traços negroides que eram considerados feios e ruins. Em conjunto, a busca pela representatividade e o alcance de artistas e blogueiros negros na mídia e nas

redes sociais, ajudou muito o empoderamento desses traços. Além disso, o fato de uma parte dos negros descolonizarem a estética dos cabelos fez com que a indústria e o mercado olhassem para os negros de outra forma havendo um aumento de produtos voltados para os cabelos crespos buscando atender estes consumidores.

O movimento de Estética Africana Diaspórica visa uma proposta de afirmação estética por negros através dos cabelos naturais, sejam eles crespos; cacheados; ondulados; enrolados; transientes e o Black Power, que passam a ter um novo significado, não só estético como também de luta. Esse movimento surge numa efervescência da música negra e em um momento de luta do povo negro por direitos iguais na sociedade. Uma parte importante desse movimento foi os Black Powers que se iniciou nos Estados Unidos na década de 60 com a música negra e fizeram com que os cabelos se tornassem símbolos de resistência (NACKED, 2012).

Esse movimento refletiu no Brasil, principalmente, com a volta de Abdias do Nascimento nos Estados Unidos e outros artistas que incorporaram a sonoridade negra norte americana nos seus trabalhos. Os jovens negros brasileiros começaram a organizar bailes negros que eram regados de músicas negras norte americanas e de ideias políticas provenientes de lá. Assim, esse movimento chegou ao Brasil na década de 70, pela música, e teve representantes como Toni Tornado, Wilson Simonal, Tim Maia, Gerson King Combo e outros. Foi mais evidente na cidade do Rio de Janeiro, através dos bailes negros que contavam com temas de empoderamento negro e nas músicas. Esse movimento aconteceu em plena ditadura militar que não via com bons olhos as influências negras norte-americanas, sobretudo por uma questão política (NACKED, 2012).

Durante o período de ditadura militar em que a população negra negou seus traços físicos e sua origem. Esse processo de perseguição do empoderamento do povo negro decorreu da forma com que a sociedade e o governo da época via os cantores negros e as ideias por eles defendidas, fazendo com que esse processo de empoderamento fosse barrado nesse período da história do Brasil. Malia (2020) afirma que a estética é uma ferramenta política, mas, também, é utilizada como ferramenta de opressão quando considera um tipo de cabelo como cabelo de vagabundo. É estereotipar todo um grupo a uma relação com o crime e, assim, acontece também com a cor da pele. A jornalista afirma que muitos jovens negros estão sendo abatidos pela estética.

E o motivo pelo qual eu digo que a estética é o que nos mata primeiro, é por enxergar que ela é o que vai fazer o racismo nos perseguir desde a infância, e é o que vai fazer a mulher branca apertar a bolsa, é o que faz o policial violentar um jovem. Exatamente, por isso, que toda estética afro-diaspórica é afirmativa, pois imersos em um país que nos violenta apenas pela textura do cabelo, continuar usando esse Black Power, que cresce para cima, é um ato político. Ouvir o jovem negro, que apanhou do policial, declarando que é com o cabelo

desse jeito que ele gosta de estar, é perceber o quanto essa estética é poderosa, mesmo que nem estejamos conscientes desse movimento (MALIA, 2020, p. 1).

A forma como o negro é visto na sociedade é um reflexo direto da subalternização histórica que foi imposto a ele. Vários processos muitas vezes disfarçados pela branquitude, desde a escravidão até os dias atuais colaboram para a manutenção dessa subalternização. Observa-se na mídia que não se apresentam muitos atores negros representando personagens importantes, falta de mais bonecas negras no mercado, negros ocupando os piores cargos e recebendo os piores salários, que influenciam na manutenção diária da subalternidade imposta aos negros todos os dias no Brasil (MALAFAIA, 2018).

Segundo Bento (2002, p. 15) “a falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivamente do negro”. Para a autora, colocar o negro sempre no centro do problema é isentar a branquitude da problemática. Entretanto, a diferença foi e é imposta por esse grupo. Assim, essa problemática deve ser discutida, não apenas pelos negros, mas especialmente pelos brancos, principalmente, no âmbito escolar para que seja rompido o paradigma que impõe que a beleza é somente advinda dos traços finos e do cabelo liso, que a beleza é somente fenotipicamente europeia.

A professora Bell Hooks (2005) em seu texto intitulado “Alisando nosso cabelo”, traz a importância de se amar e de amar seu semelhante como um ato político de ressignificar tudo o que é imposto pelo racismo, numa sociedade que considera o cabelo crespo um cabelo feio e sujo. Cuidar dele e amá-lo é um ato político que leva outros a terem o mesmo comportamento, demonstrar o amor pelos seus traços é um ato de empoderamento.

A história do negro é passada excluindo aspectos culturais, históricos, científicos e tecnológicos e outras contribuições dos negros. Essa visão subalterna da história do negro nas escolas faz com que os estudantes negros justifiquem de forma até inconsciente a posição subalterna do seu povo na atualidade. Por isso, para reivindicar a importância histórica da comunidade negra é necessário que o ensino se baseie em narrativas decoloniais que empoderem os estudantes demonstrando a importância que os negros tiveram para o desenvolvimento do Brasil e do mundo e suas contribuições para todas as ciências existentes, desde a apresentação de cientistas negros que contribuíram e contribuem para a ciência mundial até as produções científicas das antigas civilizações em África (PINHEIRO, 2019; VERRANGIA; SILVA, 2010).

Essa forma de apresentar o negro na história faz com estes sejam representados negativamente, ou seja, as pessoas negras ouvirem essas histórias ensinadas nas escolas são limitadas a se verem apenas enquanto escravos, tirando a possibilidades de terem a representação verdadeira de sua cultura, conhecimento e história.

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 161).

Quando se parte para o meio educacional essa exclusão acontece disfarçada de inclusão, onde o diferente é introduzido no contexto escolar, porém não há nenhuma mudança na estrutura física, na gestão escolar e nas estratégias de ensino. É importante para o educador saber a diferença entre a inclusão e a exclusão social. Estão presentes no ambiente educacional questões como igualdade e diferença que trazem consigo desafios complexos que cabe aos educadores enfrentarem.

Para Freire (2017), não é o objetivo dos opressores mudar a educação, porque essa educação serve como ferramenta de manutenção da opressão e, para eles se manterem como opressores e classe dominante é necessário manter essa ferramenta de opressão. Então, a educação bancária só serve para os opressores, pois ela é um instrumento de alienação para os oprimidos.

A educação bancária tem formas de manter a opressão, como: dificultar o pensamento reflexivo dos educandos, o controle do crescimento, os métodos de avaliação, as indicações bibliográficas e entre outros. Freire (2017) acredita que somente com a comunicação a vida humana tem sentido. Ao pensar em uma educação que cria hierarquias, em que o professor está acima do aluno, a educação será desenvolvida como instrumento de dominação, logo uma forma de opressão. Como ele traz: "o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação" (FREIRE, 2017, p. 72).

Gomes (2012) traz a existência de um paradigma que estabelece uma hierarquização do conhecimento em relação as raças que foram construídas com o uso de muita violência simbólica e física por muito tempo na história mundial e esse traço na história faz com que esse paradigma esteja bem estabelecido atualmente.

Um paradigma que não separa corporeidade, cognição, emoção, política e arte. Um paradigma que compreende que não há hierarquias entre conhecimentos, saberes e culturas, mas, sim, uma história de dominação, exploração, e colonização que deu origem a um processo de

hierarquização de conhecimentos, culturas e povos. Processo esse que ainda precisa ser rompido e superado e que se dá em um contexto tenso de choque entre paradigmas no qual algumas culturas e formas de conhecer o mundo se tornaram dominantes em detrimento de outras por meio de formas explícitas e simbólicas de força e violência. Tal processo resultou na hegemonia de um conhecimento em detrimento de outro e a instauração de um imaginário que vê de forma hierarquizada e inferior as culturas, povos e grupos étnico-raciais que estão fora do paradigma considerado civilizado e culto, a saber, o eixo do Ocidente, ou o “Norte” colonial (GOMES, 2012, p. 102).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004) foram construídas com intuito de orientar os educadores no processo de implementação da Lei nº 10.639 em todos os níveis de ensino, mas, principalmente, no ensino básico. Este documento é de extrema importância, pois destaca os principais problemas e as principais orientações para que o ensino se torne mais igualitário para todas as raças dispostas no país, com o empoderamento das raças oprimidas, sobretudo os afrodescendentes.

Nesta perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada (BRASIL, 2004, p. 10).

Sendo assim, uma educação étnico-racial é um desafio que cabe a todos, pois: “a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual, equânime” (BRASIL, 2004, p. 14). Esse processo só acontece pelo esforço coletivo para a inserção de um ensino que aborde todas as culturas que estão inseridas na escola. A escola é um espaço de extrema importância para a superação desses estigmas, entretanto, é importante salientar que essa discussão não deve acontecer apenas no ambiente escolar, existem outros ambientes que são responsáveis pelo processo de educar, como a família (VERRANGIA; SILVA, 2010).

As ações educativas de combate ao racismo e as discriminações orientam diversas atividades a serem desenvolvidas no ensino superior e ensino básico para a superação do racismo e das discriminações. Entre as principais, pode-se citar a inserção de disciplinas em cursos de licenciatura que abordem a cultura e história dos negros, indígenas e ciganos, o desenvolvimento de atividades nas escolas que abordem a vida dos principais ativistas raciais, a comemoração do 20 de novembro

como dia da consciência negra empoderando o povo negro, abordar os problemas relacionados ao racismo e as discriminações e a construção de conselhos na escolas para tratar de situações racistas dando apoio pedagógico para a vítima e orientação para que os agressores compreendam a violência praticada. Por fim, é importante destacar que: “cumprir a Lei é, pois, responsabilidade de todos e não apenas do professor em sala de aula. Exige-se, assim, um comprometimento solidário dos vários elos do sistema de ensino brasileiro [...]” (BRASIL, 2004, p. 27).

3. METODOLOGIA

O artigo em tela se aproxima da metodologia utilizada no trabalho (LIMA JUNIOR; BRITO, 2021) pois, estes advêm da mesma pesquisa. Foi utilizada uma pesquisa de caráter qualitativo, pois através de ferramentas metodológicas foi buscado desenvolver e analisar uma proposta didática que visa relacionar conhecimentos científicos e atravessamentos do cotidiano no ambiente escolar, relacionando conteúdos ligados ao cabelo, estética afro-diaspórica, negritude e decolonialidade com o ensino e aprendizagem de química. Uma pesquisa que se caracteriza como qualitativa pela adoção de um enfoque interpretativista, o que foge do que é idealizado nas pesquisas quantitativas onde os métodos se aproximam do ideal positivista. Para esse enfoque é necessário reconhecer o objeto de pesquisa um construto social e ser considerada a experiência vivida (BOGDAN; BIKEN, 1998).

Para a pesquisa qualitativa utilizou-se os seguintes instrumentos de investigação: questionário e a narrativa do professor sobre sua relação com o cabelo. Esses instrumentos foram utilizados por aproximar-se do real sentido que os estudantes podem expressar sobre sua relação com os cabelos, permeando suas ideias, reflexões e sentidos, a princípio das discussões realizadas. Buscou-se analisar a relação que os estudantes têm com seu cabelo ao longo das discussões e explicações na oficina. A oficina: “meu cabelo, minha identidade” trouxe uma maneira de trabalhar o empoderamento sobre a estética negra e relacionar o ensino e aprendizagem de química com as questões sociais e estéticas impostas a muitos estudantes. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa este artigo foge do ideal positivista das pesquisas quantitativas, buscando um caminho interpretativista através de algumas metodologias como a perspectiva hermenêutica que foi utilizada para interpretar as respostas do questionário.

A oficina desenvolvida foi organizada a partir dos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011). No primeiro momento de problematização

inicial foi apresentada a temática da oficina e levantado as concepções sobre a relação com o cabelo, através da roda de conversa. Para esse momento foi realizado a leitura da narrativa do ministrante da oficina/professor sobre sua relação com o cabelo para iniciar a roda de conversa. Após a leitura da narrativa foram utilizadas algumas questões prévias: Descreva como você vê seu cabelo? Para você o que é um cabelo bonito? Como você gostaria que fosse seu cabelo? Você conhece alguém que já alisou ou alisa o cabelo? Você já sofreu racismo por causa do seu cabelo? Essas perguntas foram inseridas durante a roda de conversas e os estudantes tiveram espaço para verbalizarem suas opiniões sobre a temática.

O segundo momento designado de organização do conhecimento, através da mediação do professor, foi inserido algumas atividades que promoveram a relação da temática com os conhecimentos científicos abordados no processo de ensino aprendizagem. Nesse momento, houve um trabalho com reportagens, imagens e slides sobre a estética capilar e a mídia com o objetivo de levantar reflexões sobre as diferentes categorias de cabelo e como eles são vistos na sociedade. Foram utilizadas as perguntas: O que diz a comunicação midiática sobre a estética negra? Qual a diferença entre os tipos de fios de cabelo? Como você cuida do seu cabelo? Foram trabalhados os conceitos: fisiologia do cabelo; crescimento e queda do cabelo; alisamento térmico e químico; uso do formol; os fixadores; xampus e condicionadores. Foram utilizadas as reflexões: Quais os tipos de alisamento capilar você conhece? O que o alisamento faz na fibra capilar? Como ele modifica a fibra capilar? Os fixadores e géis alisam o cabelo? Qual é a ação desses produtos?

Já o terceiro momento se trata da aplicação do conhecimento. Nesse momento foi trabalhado a história do alisamento através das décadas com o objetivo de abordar teoricamente sobre a estrutura capilar e a ação do alisamento químico no cabelo e desmistificar concepções sociais sobre o uso do cabelo e a utilização das diferentes categorias de alisamento, houve também uma retomada dos conceitos que foram internalizados pelos estudantes as outras etapas a partir de perguntas sobre os conteúdos abordados nos momentos anteriores e foi relacionado com problemas de saúde que podem causados com a utilização de produtos para alisamento capilar. As perguntas que orientaram essa etapa foram: Como ocorre a quebra das ligações no processo de alisamento capilar? Por que altas concentrações de formol prejudicam a saúde? Qual a função do xampu e do condicionador? Como o xampu limpa o cabelo? Quais as diferenças entre alisamento térmico e alisamento químico? No início da oficina os estudantes expuseram suas narrativas de forma oral, no formato de roda de

conversas e registraram a escrita de suas narrativas falando sobre sua relação com seu cabelo ao final da oficina.

O desenvolvimento da oficina aconteceu em duas escolas estaduais da cidade de Feira de Santana-Ba, segunda maior cidade da Bahia e localizada no agreste baiano. No total, participaram 58 estudantes, moradores da região urbana e da zona rural. Essas escolas foram escolhidas, pois, já existia uma parceria com alguns professores e a direção das escolas, o que facilitou o processo de organização para a aplicação na escola.

Além de discutir as respostas dos estudantes coletadas através do questionário nos três momentos da oficina, também, foi possível refletir a partir da narrativa escrita pelo professor utilizada no primeiro momento da oficina. As respostas do questionário e a narrativa do professor foram interpretadas baseadas na perspectiva hermenêutica, pois esse método busca interpretar de forma pessoal, entendendo que a trajetória de quem escreve com a de quem analisa podem ser permeadas pelo processo de interpretação, como é defendido:

Mais do que tudo, a hermenêutica constitui o esforço do ser humano para compreender a própria maneira pela qual compreende as coisas. Ela se processa na direção do sentido, que significa a própria existência humana no mundo. Esse horizonte não é imaginário, mas constitui a busca de compreensão de como o ser humano atribui sentido a si próprio e à realidade que se apresenta diante dele. O pensar da hermenêutica envolve uma busca da razão das significações do ser (GHEDIN; FRANCO, p. 164).

Essa ferramenta metodológica tem princípio na ideia de que as pessoas agem em função de suas crenças e vivências. Considera que as ações dos indivíduos sempre têm um sentido e que não pode ser identificado de forma imediata, sendo assim se fazendo necessária uma busca mais densa. Esse artigo procura formas de educar e aprender abrangendo todos que participaram da pesquisa, pois é entendido que só através do diálogo é possível construir um caminho de ensino e aprendizagem que privilegie todos os indivíduos envolvidos no processo.

Os momentos da oficina com suas atividades serão apresentados durante a discussão dos resultados. Foram utilizados nomes fictícios para apresentar as falas dos estudantes em respeito a imagem dos mesmos. As discussões identificadas na oficina são aprofundadas com a literatura para uma melhor compreensão dos sentidos atribuídos pelos estudantes, a temática e os conhecimentos produzidos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação a oficina desenvolvida, ela foi organizada a partir dos três momentos pedagógicos. No primeiro momento foi realizada a leitura da narrativa produzida pelo professor/ministrante da oficina com o propósito de convidar os estudantes a contarem suas relações com seus cabelos. Como o professor estava contando um pedaço da sua história, queria-se que eles percebessem que existiria uma relação horizontal entre professor-aluno. Era um passo para aproximar os estudantes, apresentar a temática e dar abertura para eles contarem suas histórias com o cabelo. Foi realizada uma roda de conversa com troca de experiências relacionado a temática das narrativas. Esse momento foi de extrema importância para os estudantes perceberem que o docente, mesmo na posição de mediador da oficina, teve alguns traumas ligados à sua relação com seu cabelo. Essa ação fez com que os estudantes se permitissem a refletir e falar sobre suas vivências e experiências com os cabelos. A seguir apresenta-se um trecho da narrativa produzida pelo professor e utilizada durante a aplicação da oficina.

Eu penso que minha família não gostava muito do meu cabelo na minha infância, porque ele vivia cortado talvez porque poderia dar menos trabalho para arrumar ou, porque eles tinham a concepção que cabelo de homem deveria ser curto, mas eu fico imaginando: será que se meu cabelo fosse liso ele viveria na “máquina zero”? Em minha infância eu acredito que não. Até porque o cabelo visto como bonito é o liso. O tempo passou e eu fui observando cada vez mais o meu cabelo. O fato de todo mundo da minha família alisar o cabelo me influenciava a alisar também, afinal de contas, é bom ser aceito pela galera e não ser motivo de piada. Mas, acabava que a química deixava meu cabelo bem ressecado eu não gostava da textura, nem do cheiro nos primeiros dias, mas era a condição de ter o cabelo um pouco maior que na máquina zero. Com passar do tempo eu fui deixando meu cabelo crescer sem alisar e o povo falava: seu cabelo é engraçado. E, diziam: “parece um coco de cabrito”; “seu cabelo é ruim, mas a raiz é boa”; e, outras coisas. Um tempo depois comecei a observar que o fato de ter a pele clara e ter o cabelo crespo me fazia meio que ficar em cima do muro com essa questão de racismo e eu percebi que eu só era visto como negro quando meu cabelo estava grande. Meu cabelo me afirmava como negro. Nesse caso, o meu cabelo era um farol da minha raça, chamava a atenção para minha negritude. Hoje eu amo meu cabelo e ainda ouço muita coisa ruim e boa também! Espero que um dia as pessoas aceitem seus traços e se achem lindas do jeito que são (LIMA JUNIOR, 2021, p. 28-29).

Uma série de apelidos e nomes são utilizados para colocar o cabelo crespo num lugar de cabelo ruim, como percebe-se na narrativa do professor, muitas vezes esses apelidos são utilizados em ambientes onde as vítimas dessas ofensas não esperam por essas agressões, por exemplo no meio familiar, trabalho, igrejas e na escola. Geralmente, essas “brincadeiras”, são tidas como piadas bobas, mas tocam profundamente na autoestima do indivíduo violentado. Esses comentários, vistos como engraçados e sem função de machucar, para Adilson Moreira (2019) podem ser considerados como um racismo recreativo. Esses micros insultos atacam diretamente os traços físicos e morais dos negros.

Percebe-se uma relação entre a masculinidade e o corte do cabelo trazida na narrativa do professor, assim sendo questionada a masculinidade de homens que usavam o cabelo grande. De acordo com Santos e Pereira (2019), quando falam que existe uma masculinidade hegemônica imposta a todos os homens, um padrão de comportamentos considerados masculinos e tudo o que foge deste padrão é descartado da masculinidade. Esses padrões refletem modos de se vestir, se comportar, o corte do cabelo e até os produtos utilizados.

Em “Alisando o Nosso Cabelo” a professora Bell Hooks (2005) destaca que o processo de alisamento é uma alternativa de muitos negros para se enquadrarem no padrão europeu de beleza. Ela destaca que isso acontece pela imposição do patriarcado capitalista que se aproveita da autoestima de pessoas pretas, principalmente, mulheres, para vender produtos que adéquam estes ao padrão de beleza estipulado pelo próprio capitalismo. Compreende-se em Hooks (2005), também, quando ela discorre sobre a importância de praticar o autoamor. Como observa-se na narrativa do professor: “Quando eu consegui ver meu cabelo como algo bonito, ele deixou de ser apenas um cabelo qualquer e se tornou um símbolo político para mim, que pode empoderar tantos outros negros que passaram por situações como as que passei” (LIMA JUNIOR, 2021).

Essas reflexões teóricas e sociais empoderaram o aprofundamento desses estudos por parte dos autores e permitiram (re)pensar as ações sociais que podem ser produzidas para fortalecer a negritude, principalmente, na escola. Por isso, levar essas reflexões, a oficina e as experiências vivenciadas por ambos para este trabalho é muito importante para a continuidade dessas discussões e o crescimento de novas propostas educacionais voltadas a questão racial.

Após apresentar a narrativa e abordar a relação com o cabelo, foi questionado aos estudantes sobre o que é um cabelo bonito para eles, como gostariam que fossem seu cabelo, se eles já sofreram racismo por conta dos seus cabelos. Assim, foi solicitado que descrevessem como eles veem seus cabelos. Essas perguntas foram introdutórias para os estudantes refletirem e mais tarde, no final da oficina, construir suas narrativas.

Quando questionados sobre o que é um cabelo bonito, a maioria respondeu que um cabelo bonito é um cabelo hidratado e bem cuidado. Muitos estudantes citam que o cabelo bonito é o que faz com que se sintam bem. Eles, também, destacam a importância de não ter *Frizz*. É interessante perceber que a maioria dos estudantes entende que o que é bonito difere para cada um, mas quando eles trazem suas concepções destacam que o cabelo bonito é aquele bem cuidado, como nas respostas: “um cabelo hidratado, sem pontas duplas, sem frizz, não ressecado etc” (Jessica), “Um

cabelo bonito é aquele que a pessoa própria aceita e também aqueles que tem os certos tipos de cuidado” (Marcos), “Liso, brilhoso, com volume, todo por um” (Ananda). Observa-se traços que relacionam características de um cabelo liso. Compreendendo que o cabelo crespo, por não representar essas características, é visto como um cabelo bagunçado, seco, feio e sujo, assim como traz Grada Kilomba.

Mais do que a cor de pele, o cabelo tornou-se a mais poderosa marca de servidão durante o período de escravização. Uma vez escravizadas/os, a cor da pele de africanas/os passou a ser tolerada pelos senhores brancos, mas o cabelo não, que acabou se tornando um símbolo de “primitividade”, desordem, inferioridade e não-civilização. O cabelo africano foi então classificado como “cabelo ruim” (KILOMBA, 2020, p. 99).

As respostas dos estudantes podem estar relacionadas a essa questão, principalmente, quando trazem que um cabelo bonito é um cabelo sem *frizz*. É conhecido que o cabelo crespo tem muito mais aspecto de *frizz* do que o cabelo liso, além disso, penteados ligados ao cabelo crespo como os *Dreads Locks* e o *Black Power* são relacionados ao feio e sujo pela sociedade. Então, os estudantes podem estar relacionando o achar o cabelo bonito, um cabelo limpo, hidratado e sem *frizz* ao cabelo liso ou a cabelos cacheados.

Durante a oficina foi questionado aos estudantes se eles já alisaram o cabelo ou se conhecem alguém que já fez o alisamento, cinquenta e quatro estudantes que corresponde, aproximadamente, 93,1% do total de estudantes já alisaram o cabelo ou conhecem alguém que já fez o alisamento, três estudantes responderam que nunca alisaram o cabelo e não conhecem alguém que fez o procedimento (5,2%) e um aluno não quis responder o questionamento (1,7%).

Esse dado demonstra que o alisamento, seja ele térmico ou químico é muito utilizado, principalmente, pelas mulheres negras numa tentativa de adequação estética num padrão de beleza europeu. A espessura do cabelo é um dos traços negroides de mais fácil modificação, pois, enquanto para mudar o nariz, boca, orelhas é necessário muito dinheiro para fazer uma cirurgia plástica, mas para adequar o cabelo ao padrão exigido é necessário apenas o alisamento. Não quer dizer que o processo de alisamento é um processo menos doloroso para pessoas negras, mas sim destacar que é financeiramente mais viável e, isso, é demonstrado nas respostas dos estudantes, pela quantidade de pessoas que já passaram por esse processo.

Foi observado em algumas respostas que alguns estudantes não têm uma boa relação com seus cabelos, geralmente esse comportamento é percebido em estudantes que têm o cabelo crespo. Quando questionado sobre como eles gostariam que fossem seus cabelos, a maioria destacou: “Queria ter um cabelo ondulado e longo” (Miriam), “Do jeito que é, porém, um pouco mais liso”

(Adrielle), “Liso, com brilho e saudável” (Camila). Alguns estudantes, principalmente as meninas trazem que gostariam de um cabelo com menos *frizz*, bem cuidado, bem tratado e até um cabelo mais liso. Essas respostas demonstraram a influência do branqueamento na forma como os estudantes acham o que é feio e o que é bonito, trazendo uma relação de aceitação para aqueles que têm o cabelo liso e de não aceitação para os que têm cabelo crespo por conta da influência negativa em relação aos seus traços.

Contudo, alguns estudantes têm uma boa relação com seus cabelos demonstrando um ato de empoderamento, que segundo Berth (2019) acontece através de um grupo, pois um indivíduo não pode se empoderar sozinho, mas essa ação só acontece em grupo através da influência de um indivíduo no outro. Sendo assim, para um estudante negro aceitar seus traços faz com que se crie uma rede de outros estudantes que serão influenciados por essa ação. Esse posicionamento foi observado em algumas respostas ao mesmo questionamento do parágrafo anterior “Antes até eu queria um cabelo liso, mas eu aprendi a gostar do jeito que ele é, resolvi colocar ele no *black* porque eu dava muita química” (Raquel), “Cacheado como era antes da utilização dos produtos químicos” (Paula).

Essas respostas demonstraram que alguns estudantes têm uma relação de questionamento ao padrão estético imposto pela branquitude, aceitando seus traços e seus cabelos. Observou-se, também, em algumas respostas que alguns deles não tem uma boa relação com seu cabelo pela questão da textura do cabelo crespo não se enquadrar no padrão imposto pela sociedade, essas questões continuaram sendo discutidas na oficina permeando os conceitos químicos relacionados ao alisamento térmico e alisamento químico.

Em seguida, foram abordados reportagens, imagens e vídeos sobre a estética capilar e a mídia, num formato de roda de conversas em que os estudantes expuseram suas opiniões durante a explicação dos conceitos de forma verbal com o auxílio de *slides*. Buscando levantar reflexão sobre as diferentes categorias de cabelo e como eles são vistos na sociedade. Perguntas abordadas nesse momento, são: O que diz a imprensa, a mídia sobre a estética negra? Todos os cabelos são iguais? Qual a diferença das diferentes categorias de fios de cabelo? Como você cuida do seu cabelo? Qual a diferença entre o xampu e o condicionador? Essas perguntas eram feitas aos estudantes e em forma de debate algumas informações e conceitos foram apresentados.

O cabelo é um filamento de proteínas, queratina em sua maioria, que cresce a partir dos folículos que se constituem como verdadeiros micro órgãos que possuem músculos e glândulas

sebáceas, sendo responsáveis pela hidratação do fio. O cabelo pode ser dividido em três camadas, cutícula que é a parte mais externa do fio sendo responsável por sua proteção, o córtex que constituem a maior parte da massa do cabelo sendo o local onde é encontrado a queratina e as demais proteínas e a medula que fica no interior do córtex formada por queratina. É importante salientar que o cabelo é constituído também por água, lipídeos, elementos traço e pigmentos (POZEBON; DRESSLER; CURTIUS, 1999).

O cabelo é basicamente o mesmo para todas as etnias, pois todos os cabelos são constituídos por queratina, entretanto o que faz com eles difiram são as interações intermoleculares existentes em cada categoria de fio e o formato do córtex, que em cabelos asiáticos são mais cilíndricos e nos cabelos afro são mais estreitos, fazendo com que este crie ondulações que dificultam a distribuição da gordura natural que hidrata o cabelo produzida no folículo por todo o fio (OLIVEIRA, 2013).

Nesse momento foram utilizadas imagens e gifs para exemplificar como acontecem os processos de limpeza do cabelo pelo xampu e sobre a função do condicionador. A maioria dos estudantes respondeu à pergunta “Qual a diferença entre o xampu e o condicionador?”, informando que o xampu tem a função de abrir as cutículas, retirar a gordura e oleosidade. Alguns citaram que o xampu pode retirar a oleosidade ruim ou boa e ressaltam que o xampu tem a função de limpar o couro cabeludo. Percebe-se que os estudantes responderam segundo a literatura, pois os xampus são compostos por tensoativos. Os tensoativos possuem a propriedade de diminuir a tensão superficial da água, estes são constituídos de uma parte hidrofílica, que possuem interação com a água (polar) e outra hidrofóbica que interage com a gordura (apolar). São divididos em quatro grupos: aniônicos, catiônicos, anfóteros e não-iônicos. Esses tensoativos estão presentes nos detergentes e outros materiais utilizados para a limpeza e a remoção da sujeira é feita por sua propriedade de aumentar o contato da sujeira com a água. Quem remove a sujeira é a água, mas os tensoativos aumentam o contato da água com a sujeira (CARVALHO; EGÍDIO; NAKAYA, 2005).

Já para o condicionador, as respostas expressaram que a função do condicionador é de devolver a gordura e oleosidade, repor a hidratação, as proteínas do cabelo e fechar as cutículas. Alguns estudantes ressaltam a importância do pH nesse processo de abertura das cutículas do cabelo pelo xampu e fechando das cutículas pelo condicionador demonstrando a apropriação de alguns conceitos científicos. É importante lembrar que os folículos possuem glândulas sebáceas que produzem gordura para o cabelo naturalmente, entretanto o xampu pode remover muita gordura do cabelo durante a lavagem danificando o fio. O cabelo precisa de gordura para ficar saudável e o

condicionador tem a função de repor a gordura que foi retirada na lavagem, além disso, o condicionador deve possuir um pH ácido para fechar as cutículas do cabelo para ele não perder hidratação e o poder antiestático para reduzir a eletricidade estática e facilitar o pentear (CARVALHO; EGÍDIO; NAKAYA, 2005).

Essas questões levaram a abordar sobre o alisamento capilar. Foi abordado aspectos históricos do alisamento através das décadas, onde utilizou-se de uma linha do tempo para mostrar os avanços tecnológicos em relação aos produtos utilizados para esse fim e explicações teóricas sobre a estrutura capilar e a ação do alisamento químico no cabelo, com o auxílio de imagens dispostas no *slide* com debate orientado pelo professor ministrante da oficina. Buscou-se desmistificar concepções sociais sobre o uso do cabelo e a utilização das diferentes categorias de alisamento. Algumas questões abordadas: O que o alisamento faz na fibra capilar? Como ele modifica a fibra capilar?

Nessas questões, a maioria dos estudantes cita as interações intermoleculares que existem na estrutura do cabelo, como: “Quebra as pontes de hidrogênio” (Lorraine) e “Quebra algumas interações intermoleculares” (Maicon). Além disso, os estudantes citam que o alisamento quebra a estrutura do fio, destrói a estrutura do fio, muda a estrutura do fio e, também, relacionam com o desgaste do fio de cabelo em algumas respostas como: “agride os fios do cabelo ou deve se ter bastante cuidado que nos leva a entender que alguns compreendem o processo de alisamento como um processo que pode causar danos ao cabelo” (Jonathas).

O alisamento térmico se dá pela quebra de interações moleculares no córtex do cabelo, a energia térmica fornecida pode romper essas interações momentaneamente. Nesse processo, as estruturas alfa-hélices passam a ter outra estrutura, chamada folha-beta-pregueada, dando maior mobilidade aos fios deixando os lisos. Entretanto, a umidade pode restabelecer essas interações fazendo com que o cabelo volte a estrutura natural. No alisamento químico as mesmas interações são destruídas e reorganizadas por um processo químico, essas interações não podem ser restabelecidas, pois, foram destruídas num processo químico (OLIVEIRA, 2013).

Durante a oficina quando trabalhados os malefícios de utilização de alguns produtos para o alisamento dos cabelos, apresentou-se algumas reportagens e foi feito o seguinte questionamento: Por que altas concentrações de formol prejudicam a saúde? A maior parte dos estudantes citou o fato da intoxicação causada pela inalação do formol, pois é uma substância cancerígena. Os estudantes usam termos como “é muito forte porque é tóxico” (Joseane) e “pode causar câncer e

levar até a morte” (Camila), demonstrando um conhecimento popular em relação à proibição do uso do formol em altas concentrações, pela repercussão em diversas reportagens.

Os estudantes demonstram ter percebido a importância de conhecer os produtos que podem ser aplicados nos cabelos para fazer o alisamento e perceberam o quanto o uso do formol é prejudicial para a saúde, podendo trazer danos irreparáveis para o ser humano. Alguns estudantes destacam os danos que o formol pode fazer ao ser humano por conter muita química, como o aparecimento de câncer, intoxicação e reação alérgica. Esse termo traz a ideia de que alguns estudantes têm a concepção que a química é algo muito ruim e faz mal onde está.

Observou-se que os estudantes demonstraram a compreensão do conteúdo químico relacionado as questões sociais. Explanaram, também, o entendimento em relação aos perigos relacionados a alguns produtos para alisamento. O entendimento sobre esses perigos é de extrema importância, principalmente para os estudantes avaliarem os prós e os contras desses procedimentos. As discussões sobre a beleza negra e o empoderamento também se mostraram como uma parte essencial para eles perceberem que existem beleza além do que imposto a eles pela mídia e sociedade fazendo com que pudessem refletir sobre a real necessidade de mudança do seu cabelo. Acredita-se que os objetivos foram alcançados e que foi possível entender sobre as questões químicas e estéticas relacionadas ao cabelo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi observado que através da oficina existem intersecções nas relações que os estudantes têm com seu cabelo que advém desde situações racistas sofridas na escola, no ambiente familiar e em ambientes religiosos, essas questões refletem diretamente no relacionamento de cada estudante com o seu cabelo, seja de uma boa autoestima no caso daqueles com os cabelos lisos ou de baixa autoestima para os que têm o cabelo crespo. Avaliou-se que a oficina cumpriu seu papel de elucidar algumas questões e levar a reflexão sobre outras que estão estreitamente ligadas a qualidade de vida desses estudantes, refletir sobre o porquê de ataques racistas sobre o seu cabelo, cor de pele e traços negroides buscando outras soluções que não a de se adaptar aos padrões exigidos pela sociedade.

Além disso, é necessário ressaltar o cumprimento da Lei 11.645/2008 que foi um dos objetivos dessa proposta pedagógica e que foi possível relacionar os conhecimentos científicos, os conceitos químicos com as questões sociais da negritude e a história da estética afro-diaspórica. É notado que a maioria dos profissionais de educação consideram complicado a aplicação dessa lei,

assim compartilha-se essa experiência para enriquecimento das possibilidades de relacionar o ensino de química com o ensino étnico racial.

REFERÊNCIAS

BERTH, J. **Empoderamento**. São Paulo: Pólen, vol. 1. 2019.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto editora, 1994.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana Brasília**: MEC, 2004. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/488171. Acessado em: Dez. 2021.

BRASIL. **Lei nº 11.645. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2008.

CANDAU, V. M. Escola, inclusão social e diferenças culturais. *In: Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino*, n. XVI, 2012, Campinas. Anais do Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino. Campinas: Unicamp, 2012. Disponível em: <https://www.anped.org.br/news/xvi-endipe-encontro-nacional-de-didatica-e-praticas-de-ensino2012>. Acessado em: Nov. 2023.

CANDAU, V. M. Multiculturalismo e educação: desafios para a prática pedagógica. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. *In: MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. (Org.). Diferenças culturais e práticas pedagógicas*. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 13-37.

CARVALHO, A.; EGÍDIO, C. M.; NAKAYA, H. **Bioquímica da Beleza**: Curso de verão 2005, Curso de Bioquímica, Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, São Paulo, 2005, 150p.

DELIZOICOV, D. *et al.* **Ensino de Ciência**: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 64. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017.

GHEDIN, E.; FRANCO, M. A. R. S. **Questões de método na construção da pesquisa em educação**. São Paulo: Cortez, 2008.

GOMES, N. L. **Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo**: reprodução de estereótipos ou resignificação cultural?. *Revista Brasileira de Educação*, Belo Horizonte, v. 1, n. 21, Jan 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/D7N3t6rSxDjmrXrHf5nTC7r/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Nov. 2023.

GUEDES, M. I. Estética afro-diaspórica e o empoderamento crespo. **Revista do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural**, Alagoinhas - BA, n. 5, v. 2, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/323669304_Estetica_afrodiasporica_e_o_empoderamento_crespo. Acessado em: Nov. 2023.

HOOKS, B. **Alisando o nosso cabelo**. Tradução do espanhol: Lia Maria dos Santos. 2005. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/alisando-o-nosso-cabelo-porbell-hooks/>. Acessado em: Jan. 2019.

KILOMBA, G. **Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano**. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, v.1, 2020.

LIMA JUNIOR, M. A.; BRITO, A. S. Meu cabelo, minha identidade: uma proposta didática no ensino de química para identificar a relação dos estudantes com o seu cabelo. *In: ZUFFO, A. M. et al. (Org.). Ciência em Foco - Volume VII*. Nova Xavantina, MT: Pantanal, 2022. p. 95-113.

LIMA JUNIOR, M. A. **Meu cabelo, minha identidade**: uma proposta didática no ensino de química para identificar a relação dos alunos com o seu cabelo. Orientador: Assicleide da Silva Brito. 2021. 59 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Licenciatura em Química, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2021.

MALAFAIA, E. D. S. **A importância da representatividade negra na construção de identificação em crianças negras a partir de literatura infanto-juvenil negra**. Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros. N 10, 2018, Uberlândia. *In: Anais COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros*. Uberlândia: UEPG, n. 10, 2018. Disponível em: https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1531151049_ARQUIVO_COPENE2.pdf. Acessado em: Nov. 2023.

MALIA, A. **A estética é o que nos mata primeiro**. 2020. Disponível em: <https://atarde.uol.com.br/opiniao/noticias/2118283-artigo-a-estetica-e-o-que-nosmataprimeiro>. Acessado em: Jul. 2021.

MOREIRA, A. F. B.; CANDAU, V. M. Educação escolar e cultura(s): construindo caminhos. **Revista Brasileira de Educação**. São Paulo. v.23, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/99YrW4ny4PzcYnSpVPvQMYk/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Nov. 2023.

MOREIRA, A. **Racismo recreativo**. São Paulo: Pólen, vol. 1., 2019.

NACKED, R. C. **Identidades Em Diáspora: O Movimento Black No Brasil**. Revista Desenredos, Teresina – PI. n.12, março, 2012. Disponível em: <https://silo.tips/download/identidades-em-diaspora-o-movimento-black-no-brasil>. Acessado em: Nov. 2023.

OLIVEIRA, V. G. **Cabelos: uma Contextualização no Ensino de Química**. PIBID UNICAMP, 2013. Disponível em: <https://gpquae.iqm.unicamp.br/PIBIDtextCabelos2013.pdf>. Acessado em: Maio. 2021.

PILAR, S. **A estrutura dos cabelos.** 2019. Disponível em: <https://www.portalmommys.com.br/2019/01/26/a-estrutura-dos-cabelos/>. Acessado em: Maio. 2021.

PINHEIRO, B. C. S. Educação em Ciências na Escola Democrática e as Relações Étnico-Raciais. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, Minas Gerais. v. 19, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/13139>. Acessado em: Nov. 2023.

POZEBON, D.; DRESSLER, V. L.; CURTIUS, A. J. Análise de cabelo: uma revisão dos procedimentos para a determinação de elementos traço e aplicações. **Quím. Nova**. Florianópolis - SC, v. 1, n. 1, 18 fev. 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/qn/a/PYNT9rQhmqy9XYC6QZpkwFD/>. Acessado em: Nov. 2023.

SANTOS, N. C. dos; PEREIRA, S. J. N. B. **Barba, Cabelo e bigode:** consumo e masculinidades em barbearias. *Revista de Administração de Empresas*. São Paulo, v. 59, n. 3, jun. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/fYKMhgwbnrLQ6rNyRmgq7MQ/>. Acessado em: Nov. 2023.

SIDI, P. de M.; CONTE, E. A hermenêutica como possibilidade metodológica à pesquisa em educação. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 12, n.4, 2017. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/9270>. Acessado em: Jul. 2021.

SILVA, E. M. S.; FRANCISCO JUNIOR, W. E. Arte na Educação Para as Relações Étnico-raciais: Um Diálogo com o Ensino de Química. **Química Nova na Escola**. São Paulo, v. 40, 2018. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_2/04-EA-17-17.pdf. Acessando em: Nov. 2023.

VERRANGIA, D.; SILVA, P. B. G. Cidadania, relações étnico-raciais e educação: desafios e potencialidades do ensino de Ciências. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 36, n. 3, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/wqb8HvXMVG8C8KD7hKn5Tms/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Nov. 2023.